

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

DOSSIÊ DOS ARTISTAS
Claudio Vitale e Cristian Vitale

2024, v. 1, n. 3

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

ISSN 2966-2311

DOI: 10.5281/zenodo.13924334

DOSSIÊ DOS ARTISTAS

^s
Claudio Vitale e Cristian Vitale

2024, v. 1, n. 3

ICA

INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG Artes
Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

PRO PESP
Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA

REVISTA MOSAICO

PROCESSOS CRIATIVOS EM MÚSICA E EM ARTES DO SOM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REITOR)

LOIANE DA PONTE SOUZA PRADO VERBICARO (VICE-REITORA)

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPESP)

MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO (PRÓ-REITORA)

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE (ICA)

ISIS DE MELO MOLINARI ANTUNES (DIRETORA-GERAL)

ADRIANA VALENTE AZULAY (DIRETORA-ADJUNTA)

FACULDADE DE MÚSICA

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR (DIRETOR)

ME. JONATHAN GUIMARÃES E MIRANDA (VICE-DIRETOR)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES (PPGARTES)

JOSÉ DENIS DE OLIVEIRA BEZERRA (COORDENADOR)

COMITÊ CIENTÍFICO

EDITOR

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR

EQUIPE EDITORIAL

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

DR. CLAUDIO HORÁCIO VITALE

DR. GERMÁN ENRIQUE GRAS

DR. IGOR MENDES KRÜGER

DR. MARCOS JACOB COSTA COHEN

DR. SAMUEL PERUZZOLO-VIEIRA

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Revista Mosaico: processos criativos em música e em artes do som. Dossiê dos artistas: Claudio Vitale e Cristian Vitale. Ed. Elder dos Santos Oliveira Junior. Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. Belém - PA, 2024.

Vários autores.

Bibliografia.

ISSN 2966-2311

1. Artigos - Coletâneas; 2. Composição Musical; 3. Música - apreciação crítica; 4. Processos criativos; 5. Partituras musicais. I. OLIVEIRA, Elder.

SUMÁRIO

OS ARTISTAS

Claudio Vitale e Cristian Vitale

9

PARA FLAUTA

Largo e sereno ma non tanto (2005)

Claudio Vitale

10

PARA PIANO

Scherzo (2007)

Claudio Vitale

21

Os jogos de Cassiano I (2013)

Claudio Vitale

25

Inizia la danza (2023)

Claudio Vitale

29

PARA VIOLÃO

für Paul Klee (2023)

Claudio Vitale

35

PARA VOZ

Agua (2020)

Claudio Vitale, Cristian Vitale

40

Tiempo (2020)

Claudio Vitale, Cristian Vitale

44

Amanecerá (2020)

Claudio Vitale, Cristian Vitale

48

Las hojas (2020)

Claudio Vitale, Cristian Vitale

53

Luna (2021)

Claudio Vitale, Cristian Vitale

58

DOSSIÉ ^ADOS ARTISTAS

CLAUDIO VITALE E CRISTIAN VITALE

OS ARTISTAS

Claudio Vitale formou-se em Composição Musical pela Universidade Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. É Mestre e Doutor pela Universidade de São Paulo (USP), Brasil. Tem vários pós-doutorados, feitos no Brasil e na França. Foi professor no Conservatório de Música de Pehuajó, Argentina, e na Universidade Federal de Pelotas, Brasil. Suas principais áreas de atuação são a Teoria, a Harmonia, o Contraponto, a Análise Musical, a Composição e a Interpretação Musical (voz e violão). Dedicou-se à composição, à interpretação e à análise de música, tanto "erudita" quanto popular. Possui artigos publicados em revistas, livros e anais de congressos nacionais e internacionais. Atualmente leciona na Universidade Estadual do Paraná. E-mail: claudiohvital@gmail.com.

Cristian Vitale nasceu em La Plata, Argentina, em 1980. Passou sua infância e adolescência entre Francisco Madero e Pehuajó. Em 2006 formou-se em Letras pela Universidade de La Plata (UNLP). É professor, escritor e músico. Em 2010 publicou um livro de histórias chamado *De espaldas*; em 2024, um de poemas chamado *Elegías, madrigales y otros poemas*. Em 2008 gravou um álbum com obras próprias chamado *Luvina*. Desde 2013 mantém um blog de textos próprios chamado *Al principio fue la urgencia*. A partir de 2023 é parte de um duo vocal de música popular com María Laura Albariño. Atualmente mora na cidade de La Plata. E-mail: cristianvitale2002@yahoo.com.ar.

Largo e sereno ma non tanto (2005)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Flauta

Orientações para a performance

Quando houver silêncio na voz superior (flauta) e som na voz inferior (voz), cantar fora do instrumento (compassos 3, 7...).

Buscar a maior homogeneidade timbrística possível entre a voz e a flauta. Com base neste princípio, escolher o som mais adequado para cantar.

Na execução, esta peça pode ser amplificada com um microfone de boa qualidade. Neste caso, a amplificação deve ser tão sutil e natural quanto possível.

A obra deve ser interpretada com a maior fluidez e lirismo possível.

When there is silence in the upper staff (flute) and sound in the lower (voice), sing outside the instrument (measures 3, 7...).

Look for the most possible timbric homogeneity between voice and flute. In consequence, chose the most appropriate sound to sing.

At the performance, this piece can be amplified with a good microphone. In this case, the amplification must be as subtle and natural-sounding as possible.

The music shall be played - as much as possible - fluently and with lyricism.

Largo e sereno ma non tanto

para flauta sola (2005, rev. 2007)

Claudio Vitale
(1977-)

*poco flessibile, sempre
legato possibile, sempre*
♩ = 65

The musical score is written for a solo flute. It begins with a tempo and performance instruction: *poco flessibile, sempre legato possibile, sempre*, with a tempo marking of ♩ = 65. The score is in 4/4 time and is divided into four systems of staves. The first system is labeled 'Tocar' (Flute) and 'Cantar' (Singing). The flute part starts with a *p* dynamic marking. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings like *p*. The piece concludes with a final measure marked with a 16-measure rest.

2005

2

18

fp *mf* *pp*

24

p

29

33

38

♩ = 45

p *mf* *p* *f*

43 $\text{♩} = 65$

47

52

56 $\text{♩} = 45$

61

4

64

68

72

... "e pur si muove" ...

76

80

84

88

92

95

99

6

102

106

111 $\text{♩} = 55$

115

118

f *p*

p *mf* *mf* *f*

ff *dim* *poco*

Detailed description: This image shows a page of musical notation for Claudio Vitale's piece 'Largo e sereno ma non tanto'. The score is written for two staves, likely piano and violin/viola. It consists of five systems of music, each starting with a measure number (102, 106, 111, 115, 118). The music features complex rhythmic patterns, including 16th and 32nd notes, and various time signatures such as 2/4, 3/4, 4/4, and 5/16. Performance instructions like *f* (forte), *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *ff* (fortissimo) are placed throughout. Dynamic markings include *dim* (diminuendo) and *poco* (poco). A tempo marking of $\text{♩} = 55$ is present above measure 111. Fingerings (e.g., 3, 5) and slurs are also indicated.

122

a

126

poco *mp* *f*

130

mp *dim* *poco*

134

a

138

poco *pp*

8

141

f *dim* *poco* *a*

144

$\text{♩} = 35$

poco *p* *mf*

150

f *mf* *p*

153

mf *pppp*

Scherzo (2007)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Piano

Scherzo

para piano (2007)

Claudio Vitale
(1977-)

il più preciso possibile
ca. ♩ = 154

The musical score is written for piano and consists of four systems of two staves each. The first system begins with a treble clef and a 4/8 time signature. The second system also begins with a treble clef and a 4/8 time signature. The third system begins with a treble clef and a 4/8 time signature. The fourth system begins with a treble clef and a 4/8 time signature. The score includes dynamic markings such as *sf* and *p*, and various musical notations including notes, rests, and accidentals.

2007

2

19

23

25

27

Os jogos de Cassiano I (2013)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Piano

Os jogos de Cassiano I

para piano (2013)

Claudio Vitale
(1977-)

Molto preciso ♩ = 100

p, sempre

p, sempre *staccatissimo, sempre* *colla sinistra*

fff, tenuto, sempre *ppp* *pp*

baixar a tecla
sem produzir som
Pedal Sostenuto
(sino alla fine)

4

p *mp*

c. s.

8

mf

c. s. *c. s.*

2

senza ritardando

12

c. s.

pp

ppp

mf

ppp

Manter o Ped. Sost. até o som se extinguir completamente

Inizia la danza (2023)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Piano

Inizia la danza

para piano (2023)

Claudio Vitale
(1977-)

ca. ♩ = 92 *un poco flessibile*

The musical score is written for piano in 4/4 time. It begins with a tempo marking of approximately 92 beats per minute and the instruction 'un poco flessibile'. The score is divided into six systems, each with a measure number (3, 6, 9, 12, 14) at the start of the first staff. The dynamics range from *ff* (fortissimo) to *fff* (fortississimo), with other markings including *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), and *mf* (mezzo-forte). The piece includes several 'Rit.' (ritardando) markings and accents. The final system ends with a double bar line and a 4/4 time signature.

2

16

18

20

22

24

26

28

mf *ff* *p subito* *ff subito*

30

ff *p subito* *ff subito* *Red.*

(Red.)

32

mp *mf* *ff* *mp* *mf* *ff*

34

fff *p subito* *fff* *p subito*

(Red.)

37

mp *mf* *f* *mp* *mf* *f*

40

p *p*

4

42

44

46

mf

mf

Red. —

Red. —

mp

p

mp Red. —

Red. —

Red. —

Red. —

für Paul Klee (2023)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Violão

Orientações para a performance

O seguinte símbolo indica que deve apagarse a ressonância da corda indicada.

Afinação:

2da corda (Si): baixar 50 cents

4ta corda (Ré): baixar 15 cents

6ta corda (Mi): baixar 50 cents

1ra (Mi), 3ra (Sol) e 5ta (Lá): afinação habitual.

Se não for possível uma afinação exata como a solicitada, afinar tentando se aproximar o máximo possível ao indicado.

Usar livremente um vibrato muito lento nas notas mais longas. No restante, tocar sempre *senza vibrato*.

Exceto nos momentos indicados, deixar sempre vibrar as cordas o máximo possível (*lasciare vibrare*).

O tempo deve ser sempre flexível, podendo usar rubato. A peça não deve ser executada de forma "mecânica" seguindo rigorosamente o ritmo escrito na partitura. Cada compasso representa uma frase ou ideia musical. A última nota de cada frase pode ser um pouco alongada. Também é possível fazer uma breve pausa ou "respiração" entre frases.

Os acentos não devem ser executados muito fortes, eles trazem apenas uma pequena mudança na frase.

für Paul Klee

para violão (2023)

Claudio Vitale
(1977-)

lasciare vibrare, sempre
rubato ed espressivo, sempre

♩ = 40

The musical score is written for guitar in a single system with six staves. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/8. The piece begins with a dynamic marking of *mf*. The notation includes various rhythmic values, primarily eighth and sixteenth notes, with frequent slurs and accents. Fingerings are indicated by circled numbers 1-4. Harmonic markings include *harm. (VII)*, *harm. (IV)*, and *harm. (XII)*. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

Agua (2020)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

CRISTIAN VITALE

(1980 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Voz

Agua

para voz (2020)

Cristian Vitale (letra)
(1980-)

Claudio Vitale (música)
(1977-)

tempo un poco libero, sempre ♩ = 60

mp dolce, molto semplice

a-gua dul-ce a-gua cla-ra rum-bo ver-de al-ma de_a-gua a-gua frí - a ma-nos blan-cas a-gua quie-ta fon-do de_a-gua a-gua y ba-rro llu-via y

10 a-gua si-len-cio-so llan-to de_a-gua a-gua te-nue flo-res de_a-gua e-ter-ni-za lo que fal-ta pe-re-gri-na gus-to de_a-gua a-gua ami-ga vie-jas

20 a - guas a - gua len - ta mi - sa de_a - gua a - gua e - ter - na vi - da de_a - gua

p poco meno mosso

A música pode ser adaptada para qualquer registro de voz.
The music can be adapted for any vocal range.

Agua

agua dulce
agua clara
rumbo verde
alma de agua

agua fría
manos blancas
agua quieta
fondo de agua

agua y barro
lluvia y agua
silencioso
llanto de agua

agua tenue
flores de agua
eterniza
lo que falta

peregrina
gusto de agua
agua amiga
viejas aguas

agua lenta
misa de agua
agua eterna
vida de agua

Tiempo (2020)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

CRISTIAN VITALE

(1980 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Voz

Tiempo

para voz (2020)

Cristian Vitale (letra)
(1980-)

Claudio Vitale (música)
(1977-)

Lento, tempo molto flessibile ♩ = 60

p

tiem-po_he-ri-do tiem-po suel-to flo-ta_un al-ga pasa_el tiem-po tiem-po de_a-gua llu-via_o sue-ño co-mo_el rí-o a-gua,y

16 tiem-po tiem-po de_ho-jas so-bre_el cie-lo tu tris-te-za bus-ca_el tiem-po tiem-po_an-ti-guo dí-as nue-vos ma-ri-po-sas en el tiem-po

33 pe-re-gri-no trai-go_el tiem-po lo que fal-ta ya_es re-cuer-do

A música pode ser adaptada para qualquer registro de voz.
As alterações modificam apenas a nota à qual elas precedem.
The music can be adapted for any vocal range.
Accidentals affect only those notes which they immediately precede.

Tiempo

tiempo herido
tiempo suelto
flota un alga
pasa el tiempo

tiempo de agua
lluvia o sueño
como el río
agua y tiempo

tiempo de hojas
sobre el cielo
tu tristeza
busca el tiempo

tiempo antiguo
días nuevos
mariposas
en el tiempo

peregrino
traigo el tiempo
lo que falta
ya es recuerdo

Amanecerá (2020)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

CRISTIAN VITALE

(1980 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Voz

Amanecerá

para voz (2020)

Cristian Vitale (letra)
(1980-)

Claudio Vitale (música)
(1977-)

♩ = 80 tempo un poco libero

p dolce

Al o - tro la - do de to - do qui - zás tam - bién al o - tro la - do de mí de - trás de la úl - ti - ma pie - e - dra tal - vez

5
más a - llá de to - dos los li - bros al o - tro la - do del tiem - po tal - vez o - a - ho - ra mis - mo en el ins - tan - te des - pués

10
de la úl - ti - ma ca - í - da y tras la pró - xi - ma derro - ta al o - tro la - do de la úl - ti - ma vez qui - zás al o - tro la - do de mí

Rallentando.....

2

15

si - len - cio - sa - me - en - te co - mo si na - da o cu - rrie ra des - pués del úl - ti - mo si - len - cio va - cí - o

19

Rallentando.....

tras la úl - ti - ma pa - la - a - bra a - ma - ne - ce - rá ven - drás vos co - mo ol - vi - da - da y a - ma - ne - ce - rá

A música pode ser adaptada para qualquer registro de voz.
 As alterações modificam apenas a nota à qual elas precedem.
The music can be adapted for any vocal range.
Accidentals affect only those notes which they immediately precede.

Amanecerá

Al otro lado de todo,
quizás también al otro lado de mí,
detrás de la última piedra,
tal vez,
más allá de todos los libros,
al otro lado del tiempo,
tal vez,
o ahora mismo,
en el instante después de la última caída,
y tras la próxima derrota,
al otro lado de la última vez,
quizás al otro lado de mí,
silenciosamente,
como si nada ocurriera,
después del último silencio vacío,
tras la última palabra,
amanecerá,
vendrás vos
como olvidada
y amanecerá.

Las hojas (2020)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

CRISTIAN VITALE

(1980 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Voz

Las hojas

para voz (2020)

Cristian Vitale (letra)
(1980-)

Claudio Vitale (música)
(1977-)

Tempo un poco libero, sempre, ♩ = 66

mp

lle-go_has-ta_el ár - bol las ho-jas que han ca - í - do pa-re - cen so - las to-do_es si - len - cio

5

la_in-men-si-dad del ai - re no tie - ne na - da al - zo los o - jos el pá-ja-ro que pa sa

9

no me_ha mi - ra - do cer - ca del a - gua e - sas al - gas flo - tan - tes no tie-nen sed no no tie-nen sed

13

cie - rro los o - jos si ha sa - li - do la lu - na es in - vi - si - ble m m m m m

17 **rallentando sino alla fine, ♩ ca. 56**

to - do se_a - pa - ga la pla - ní - cie que pi - so ya es de la no - che

A música pode ser adaptada para qualquer registro de voz.
The music can be adapted for any vocal range.

Las hojas

llego hasta el árbol
las hojas que han caído
parecen solas

todo es silencio
la inmensidad del aire
no tiene nada

alzo los ojos
el pájaro que pasa
no me ha mirado

cerca del agua
esas algas flotantes
no tienen sed

cierro los ojos
si ha salido la luna
es invisible

todo se apaga
la planicie que piso
ya es de la noche

Luna (2021)

CLAUDIO VITALE

(1977 -)

CRISTIAN VITALE

(1980 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Voz

Luna

para voz (2021)

Cristian Vitale (letra)
(1980-)

Claudio Vitale (música)
(1977-)

tempo flessibile, sempre ♩ = 60

p

lu-na blan-ca lu-na ti-bia lu-na al-ta lu-na len-ta sim-ple quie-ta lu-na so-bria-lu-na co-mo u-na_a-ve

8 *mf*

suel-ta le-jos ter-sa lu-na ni-mia lu-na e en la no-che en la no-che

14 *mf* *f* *mf*

ne-gra vue-la le-ve lu-na te-nue lu-na am-plia lu-na lle-na rue-go vie-ja

2

20

Rallentando.....

lu - na vas - ta lu - na que ma - ña - na que ma - ña - na vuel - va

A música pode ser adaptada para qualquer registro de voz.
The music can be adapted for any vocal range.

Luna

luna
blanca luna
tibia luna
alta luna
lenta

simple
quieta luna
sobria luna
como un ave
suelta

lejos
tersa luna
nimia luna
en la noche
negra

vuela
leve luna
tenue luna
amplia luna
llena

ruego
vieja luna
vasta luna
que mañana
vuelva

ICA

INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG **Artes**
Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

ARTE
SONORA
ESCALANDO O SONO

PROPESP

Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA